

Humanidad en la virtualidad

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Muchas oficinas públicas han automatizado sus procesos a través de Internet. Los propósitos de agilidad, economía de recursos y atención inmediata a los ciudadanos anima la instauración del gobierno digital, incluso se cuenta con políticas públicas que orientan las acciones de las administraciones locales hacia la mayor virtualidad posible, más aún en la pandemia de Covid-19.

Las intenciones de atención no presencial contrastan con la realidad de un país con diferentes niveles de alfabetización digital, bajas coberturas de Internet, altos costos de acceso, pero sobre todo con la "despersonalización" en el trato a los usuarios.

Al inicio del siglo era frecuente escuchar la excusa de "se fue el sistema" para señalar problemas de atención en las ventanillas, en esos años empresas privadas e instituciones públicas incorporaban servidores y conexiones en redes de sus bases de datos, inauguraron la era cibernética en la burocracia ecuatoriana, pero se vivieron procesos y se pagaron costos de adaptación que, como es frecuente, fueron cubiertos por los consumidores, sin embargo, había a quien reclamar si algo salía mal o imprevisto, una persona daba respuesta o aceptaba las críticas.

Hoy, un cuarto de siglo después de la aparición de las computadoras en las oficinas ecuatorianas, se avanza a la era virtual. Como antes, apareció una nueva muletilla, "hágalo en la página Web", para señalar que la cita, el pedido, la protesta y un largo etcétera de gestiones deben tramitarse a través de una pantalla conectada a Internet.

No se sabe cómo se perciben las necesidades de los supuestos "beneficiarios", parecería que se buscan índices, prolíficos rendimientos técnicos, tasas, indicadores, tiempos, "satisfacciones", pero no es escucha. Así, ¿qué sociedad se construye? ¿una eficiente cadena de procesos, pero infelices ciudadanos?

Antes de la virtualidad se compartían problemas, se conocían a los interlocutores, aunque es cierto que los costos de la impericia eran altos había una dimensión de humanidad, hoy probablemente se gane en eficacia y en estándares, entonces el reto es no perder el sentido de comunidad, de identidad, de humanismo.

En el centro y en fin de las técnicas está el ser humano. Vale tener presente este sentido al inicio de 2021 porque será un año cuando se aspira iniciar una nueva etapa en la vida del planeta, y de Ecuador, en particular.